

DESAFIOS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MODERNO NO PIAUÍ: Av. Frei Serafim e Hospital Getúlio Vargas

Aracelly Moreira Magalhães
Centro universitário Uninovafapi
ammagalhaes@uninovafapai.edu.br

Isis Meireles Rodrigues
Centro universitário Uninovafapi
isis@uninovafapai.edu.br

Camilla Moura
Centro universitário Uninovafapi
Camillamoura1987@gmail.com

Ana Karolyne Liberato
Centro universitário Uninovafapi
Anakarolyneliberato@gmail.com

Amanda Almeida
Centro universitário Uninovafapi
Amanda_vpj@hotmail.com

Resumo: Esta pesquisa trabalhará com o tema da história urbana moderna e da arquitetura para saúde, investigando a respeito de três objetos (a Ponte Juscelino Kubitschek, o traçado da Avenida Frei Serafim e seu entorno e o Hospital Getúlio Vargas), observando as relações existentes entre eles e que acarretaram na configuração espacial da Avenida Frei Serafim, existente na contemporaneidade, bem como as dificuldades em se preservar o patrimônio urbano, arquitetônico e cultural moderno na cidade de Teresina, estado do Piauí. O desenvolvimento da pesquisa partiu de um questionamento central, sobre qual a relação entre o Hospital em estudo, a avenida Frei Serafim, a ponte Juscelino Kubitschek e o desenvolvimento urbano, político e social da cidade? Como objetivo geral dessa pesquisa propôs-se a investigação dos impactos e transformações da paisagem urbana da Avenida Frei Serafim ao longo do tempo através da análise marcos urbanos notáveis (Hospital e Ponte). A metodologia utilizada baseou-se em dois métodos: o da pesquisa histórica e a pesquisa arquitetônica e urbanística. Procura-se com esse estudo apontar caminhos para novos estudos e discussões acerca do patrimônio histórico, arquitetônico e urbanístico moderno da cidade de Teresina. O conhecimento histórico propicia uma melhor compreensão da forma da cidade, podendo auxiliar no planejamento urbano contemporâneo, em intervenções no centro histórico estudado e no fortalecimento da cultura urbana.

Palavras-chave: Patrimônio moderno, Teresina, Paisagem urbana.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como título “Desafios para a preservação do patrimônio cultural moderno no Piauí: Av. Frei Serafim e Hospital Getúlio Vargas” e trabalhará com o tema da história urbana, investigando a Ponte Juscelino Kubistchek, o Hospital Getúlio Vargas e o traçado da Av. Frei Serafim, observando as relações urbanas e arquitetônicas que influenciaram na configuração espacial da Avenida Frei Serafim, existente na contemporaneidade.

A pesquisa apresenta alguns resultados das investigações em andamento, desenvolvidas pelo grupo de pesquisa NEAPI- Núcleo de Estudo da Arquitetura Piauiense, a partir de dois projetos de pesquisas PIBIC/PIVIC cadastrados no Centro universitário Uninovafapi. O primeiro, *Patrimônio histórico urbano e arquitetônico da Av. Frei Serafim: renovação urbana, paisagem, história e memória*, encontra-se vinculado à linha *Desenvolvimento Urbano, Cidade e Território*. O segundo possui como título *Arquitetura para saúde: análise da evolução urbana no entorno do hospital Getúlio Vargas* e analisa a relação do Hospital como patrimônio para a cidade, de maneira a resgatar os estudos sobre a tipologia hospitalar e a forma como a mesma se relaciona com o patrimônio histórico da cidade, pertencendo à linha de pesquisa *Tecnologia do Ambiente construído*.

Em investigação realizada em fontes bibliográficas, verificou-se que a Avenida Frei Serafim nasceu no final do séc. XIX, juntamente com a Igreja de São Benedito, tendo seu traçado consolidado já nos anos de 1920. Na década de 1940 passa a ser tratada, na gestão do governador Lindolfo Monteiro por “avenida dos sonhos” sofrendo inúmeras regulamentações e intervenções até os dias atuais.

O desenvolvimento da pesquisa partiu de um questionamento central, sobre qual a relação entre o Hospital, a Ponte e o traçado da avenida Frei Serafim com o desenvolvimento urbano, político e social da cidade e seus usuários? A partir dessa problemática inicial, outras questões se fizeram presente para a compreensão da evolução do objeto de estudo, tais como: De que maneira as transformações políticas, econômicas e sociais do período apareceram refletidas no panorama urbano do sítio analisado? Como interagem na contemporaneidade as construções notáveis analisadas e o sítio histórico estudado? Como objetivo geral dessa pesquisa propôs-se a investigação dos impactos e transformações da paisagem urbana da Avenida Frei Serafim ao longo do tempo através da análise marcos urbanos notáveis (Hospital e Ponte). Em seus desdobramentos, buscou-se a documentação das informações sobre a formação do conjunto analisado e a transformação da paisagem ao longo do tempo e na contemporaneidade. Procurou-se também discutir as ações de planejamento e desenvolvimento atualmente previstas para modificação do objeto de estudo e que têm sido questionadas pela mídia e população na contemporaneidade.

Hoje, observa-se que a avenida é a principal via de circulação da cidade, abrigando principalmente as atividades de comércio e saúde, contando com diferentes períodos históricos de desenvolvimento da cidade marcados nas edificações de seu entorno. Verifica-se também a existência de um processo de descaracterização e substituição das formas arquitetônicas e urbanas, cada vez mais intenso, não apenas no sítio onde se encontra a avenida, mas por todo o município.

A metodologia utilizada baseou-se em dois métodos: o da pesquisa histórica e a pesquisa arquitetônica e urbanística. A pesquisa histórica, concordando com o pensamento de Benévolo (1984) possui natureza funcional sendo essencial para o entendimento de um objeto analisado: “O esclarecimento do processo que levou à situação atual constitui na verdade uma premissa indispensável para abordar essa situação de maneira realista” (BENEVOLO, 1984 p. 27). A pesquisa arquitetônica e urbanística considera que as edificações se constituem como fonte de memória de

uma época e sociedade. O método utilizado foi apresentado por Serra (2006) em seu livro *Pesquisa em Arquitetura e urbanismo / Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação* e fundamenta a análise de componentes arquitetônicos e urbanos em sistemas e processos. Sistemas no que se refere à delimitação do objeto e de seus componentes e processos relacionando com as sucessões dos diferentes estados do sistema. Nessa pesquisa consideram-se os estudos de caso como sistema e buscar-se-á compreender os processos pelos quais ela passou.

Realizar a leitura do espaço requer a percepção desses constituintes em relação ao modo como se estruturam em diferentes escalas, considerando não apenas “concepções estéticas, ideológicas, culturais ou arquitetônicas, mas encontram-se indissociavelmente ligada a comportamentos, a apropriação e utilização do espaço e a vida comunitária dos cidadãos” (LAMAS, 2004 p.38). A arquitetura e a paisagem integram a memória por sediarem os acontecimentos e assim essa memória coletiva se espelha na transformação do espaço realizado pela coletividade. Intervenções que transfiguram o traçado urbano e a arquitetura da cidade possuem uma conotação e um sentido, não se limitando apenas a modificações formais, mas intencionando atingir “sociabilidades e valores do povo.” Se faz necessário, portanto, investigar as relações políticas e as transformações econômicas cujos sinais encontram-se nas modificações espaciais e formais da paisagem a ser estudada (PESAVENTO, 1999). E, segundo Rossi (1997, p.9), “não há nada mais perene que as estruturas urbanísticas e territoriais de uma cultura, nem mesmo a língua”, daí a importância e viabilidade de pesquisas nesta área.

O presente trabalho justificou-se pela melhor compreensão que a leitura dos processos urbanos propicia acerca do patrimônio histórico e das relações de memória, imaginário e identidade de determinado local, auxiliando no planejamento urbano contemporâneo, no fortalecimento da cultura urbana e na salvaguarda do patrimônio histórico, relacionada com a preservação da história e identidade local.

HISTÓRICO E FORMAÇÃO DA CIDADE

A formação das cidades piauienses “seguia a sequência fazenda, povoado, construção, quase sempre de uma pequena capela, sagração da capela a um santo, transformação do núcleo em freguesia, vila, e, finalmente, cidade”, sendo a igreja, portanto, fundamental para o surgimento da vida urbana. (NUNES; ABREU, 1995 p.92-93) As cidades piauienses originaram-se em sua maioria de fazendas de criação de gado e da presença da Igreja (SILVA FILHO, 2007).

No traçado e ordenamento dessas primeiras cidades encontramos os princípios urbanísticos cartesianos, baseados na racionalidade e ordem, frequentemente adaptados à topografia ou a outros interesses conforme afirma Teixeira (2009, p. 8) “era comum a deliberada torção aos traçados ruas para seguir a topografia do terreno ou para orientar para algum edifício notável ou algum acidente geográfico onde um edifício desta natureza se poderia vir a construir.” Entretanto, apesar dessas subversões, era possível a identificação de uma base comum geometrizada na malha urbana.

Teresina, capital do estado do Piauí, fundada em 1852, foi uma das primeiras cidades a ser planejada. Possui em seu nome uma referência e homenagem à imperatriz Thereza Cristina e localizada à margem direita do rio que a separa os estados do Piauí e Maranhão, o rio Parnaíba, sendo cortada também pelo rio Poti. A localização escolhida baseou-se na navegação fluvial, encontrando-se afastada 366km do litoral.

A origem da cidade remete à Vila do Poti, e possui traçado ortogonal idealizado pelo Conselheiro Saraiva, com linhas retas simetricamente alinhadas, que iam do Rio Parnaíba ao Rio Poti. (SEMPPLAN, 2015)

Ao contrário das antigas aglomerações da Província que comumente surgiam espontaneamente, a cidade de Teresina inaugurava uma regularidade planejada. O plano elaborado por Saraiva para a cidade era uma experiência interessante, de certa grandeza natural, em que ficava nítido o objetivo de criar uma cidade ordenada. A escolha da melhor situação e a inexistência de construções propiciou a elaboração de um plano racional, regular e, até mesmo, “monumental”. A planura do sítio onde se localizou a cidade Nova do Poti também contribuiu para sua ordenação espacial inicial. (GANDARA, 2011 p. 15)

A abertura da avenida remota aos anos de 1874, com vinculação direta à construção da Igreja São Benedito localizada em uma das suas extremidades.

Nos anos de 1920, a Avenida Frei Serafim (figura 01) era conhecida como Travessa Frei Serafim, cujo nome se deve ao fundador da Igreja citada anteriormente. Passa a ser conhecida como avenida dos sonhos a partir das intervenções de embelezamento na gestão de Lindolfo Monteiro na década de 1940.

Entre as intervenções realizadas, encontram-se as que se repetiram por quase todas as cidades brasileiras da época, por influência do Estado Novo, como arborização, pavimentação e iluminação. Nessa época passou a se chamar Avenida Presidente Getúlio Vargas, rebatizada tempos depois como Avenida Frei Serafim (FRANCO; AFONSO, 2015). Nesse período ocorre uma valorização da cidade e a avenida passa a sediar edificações ecléticas de carácter residencial com mais de um pavimento devido a proibição existente no código de postura de 1939, que vetava a construção de edificações térreas ao longo da avenida. (NASCIMENTO, 2010)

Figura 01 Localização da Avenida Frei Serafim

- Av, Frei Serafim
- HGV
- Ponte Juscelino Kubitscheck

Fonte: Google Earth com modificações das autoras, 2015

Eixo estruturante para o crescimento da cidade no sentido centro – leste, a avenida Frei Serafim é considerada uma das mais representativas na cidade pela sua articulação de fluxos, representação e centralidade. Observa-se na figura 01 a localização das construções que são objeto de análise dessa pesquisa na referida avenida.

O grande marco da arquitetura hospitalar no estado do Piauí foi, no ano de 1941, a implantação do Hospital Getúlio Vargas, HGV (figura 02), em substituição à primeira Santa Casa da capital. Fundado no governo de Leônidas Melo, é referência na saúde até hoje.

Figura 02 Hospital Getúlio Vargas

Fonte: CIDADE VERDE, 2015

Projeto de Cícero Ferraz, foi o grande marco da saúde no Piauí, aumentando significativamente o número de leitos disponíveis na cidade. (FRANCO; AFONSO, 2015)

Para além do valor arquitetônico, a importância do Hospital Getúlio Vargas alcança dimensões distintas – históricas, sociais e políticas. A partir de sua inauguração Teresina se tornou um polo de saúde reconhecido intermunicipalmente e interestadualmente por excelência médica e alta capacidade de atendimento, o que levou o sistema de saúde como um todo a melhorar e se especializar (FRANCO; AFONSO, 2015 p.79)

Possui 21.555m² divididos em blocos e pavilhões, num total de 20 edifícios que abrigam diversas especialidades. Passou por inúmeras reformas e manteve suas características originais de fachada Art Decó com linhas retas e formas regulares preservadas. Estilo que precede em muitos lugares as construções modernas, valoriza a geometria e a ausência de ornamentos características das edificações em estilo eclético, existentes ao longo da avenida. Encontra-se equipado para o ensino de residência médica regulamentado.

Em 1957, é construída a ponte Juscelino Kubitschek (Figura 04), direcionando o crescimento da cidade para além do seu núcleo original de implantação. Essa obra de infraestrutura realizada com recursos federais possuiu papel significativo no crescimento da cidade, orientando o sentido de expansão da cidade (DIAS, 2006). Projetada em substituição a uma ponte de madeira construída em 1935 no governo de Leônidas de Castro Mello e destruída por uma enchente, a ponte Juscelino Kubitschek foi uma das primeiras ligações entre as zonas leste e centro da cidade. Projetada pelo diretor de obras Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves e executada por Cícero Ferraz (TERESINA ANTIGA, 2015) a estrutura de concreto armado, possui 205,5m de extensão, tendo sido duplicada posteriormente. (CPCP, 2015)

Figura 04 Ponte Juscelino Kubitschek

Fonte: TERESINA MEU AMOR, sem data

A presença da ponte além de direcionar o crescimento para outras zonas da cidade como já mencionado, também aumentou o fluxo de veículos que acessam a região. Com um centro histórico dominado pela função comercial, modificações nas edificações, descaracterizações e até mesmo demolições tornam-se uma constante.

Atualmente verifica-se intensa circulação de pedestres ao longo de todo o seu canteiro central, com a presença de mobiliários como bancos, lixeiras e arborização. O tráfego de veículos é intenso, o que gerou uma demanda por mais vias.

No ano de 2015, iniciou-se a construção de uma terceira pista de rolamento entre a ponte Juscelino Kubitschek original e sua duplicação. Conhecida como “Ponte do meio”, já se encontra em funcionamento, embora não tenha sido oficialmente inaugurada, enquanto as outras pistas passam por manutenção. Sua construção foi marcada por polêmicas geradas pela remoção de espécies vegetais e preocupação com a possível modificação do canteiro central da Frei Serafim, além de entraves judiciais.

Com um investimento de cerca de 20 milhões de reais, a construção foi alvo de paralizações e investigações do ministério público durante sua obra. O Ministério Público Estadual (MP-PI) considerou o projeto inconsistente, tendo sido endossado pelo CAU que chegou a solicitar a interdição da via sob risco de acidentes (G1 PI, 2016).

Em janeiro de 2016, o MP-PI, através de uma liminar concedida pela 2º Vara da Fazenda Pública, determinou a proibição ao Governo do Estado do Piauí e Prefeitura de Teresina, PMT, de realizar qualquer tipo de modificação urbana no canteiro central da Avenida Frei Serafim, sob acusação de agressão ao patrimônio cultural e ambiental. Isso porque, embora finda a construção da “Ponte do Meio” estariam ainda previstas medidas de intervenção no canteiro central da avenida e no entorno da Av. João XXIII - avenida que dá acesso à Ponte Juscelino Kubitschek no sentido leste – centro - para realização de alças de acessos à nova infraestrutura urbana. (G1 PI, 2016).

DESAFIOS PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MODERNO

Para discussão entre patrimônio cultural moderno, planejamento e desenvolvimento é necessário definir o que se compreende por patrimônio. Patrimônio, em sua origem está ligado à esfera familiar, econômica e jurídica de uma sociedade. Derivado do latim - *patrimonium* – o termo referia-se a herança familiar, "algo que é transmitido, segundo as leis, dos pais e das mães aos filhos", ou, "a transferência de status baseada na relação existente entre dois membros de um grupo social, entre aquele que transmite e o que recebe" (CHOAY, 2001. p.11).

O patrimônio em sua composição apresenta tanto aspectos materiais (objetos) quanto imaterial (discurso), pois trabalha a ideia da herança de bens, posse e na tradição familiar, posição social e por isso tornou-se o símbolo entre o mundo das ideias e o mundo palpável. A união entre o legado material e imaterial, onde um não sobrevive sem o outro (CHOAY, 2001).

O patrimônio construído pelo homem pode ser compreendido como portador de vários significados e valores como simbólicos-religiosos, ideológico, político, bem como materiais, histórico, estético, etc. A partir desta perspectiva, a paisagem (e aqui se inserem também as edificações e métodos construtivos) como patrimônio é peça chave nas ações estratégicas de desenvolvimento territorial que visam apoiar o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de uma comunidade, se consolidando como fonte de riqueza e desenvolvimento. (PERÍES; KESMAN; OJEDA, 2013).

A morfologia urbana constitui-se por diferentes elementos (ruas, quadras, praças, edifícios) articulados entre si, que juntos, constituem o espaço urbano. Segundo Lamas (2004), morfologia urbana compreende o estudo das formas, interligando-os com os fenômenos que lhe deram origem. Envolve também, o estudo das cidades no tempo.

A avenida Frei Serafim e seu entorno são considerados objeto formal enquanto desenho e traçado, funcional associado ao uso e alterações na função do logradouro e simbólico pelo vínculo com a memória coletiva dos habitantes do local. É, portanto, de um logradouro onde se refletem os hábitos e costumes vivenciados pela população em diferentes épocas, perpassando o imaginário e registrando os tempos de desenvolvimento da cidade em suas construções.

O conceito de moderno e a "consciência de modernidade" para Le Goff (1990) iniciam-se a partir da descontinuidade ou ruptura com as práticas passadas. Dessa forma, as transformações políticas, econômicas e sociais aparecem refletidas em todo o panorama urbano, a partir das modificações, substituições, descaracterizações, proporcionando um desenvolvimento urbano marcado por intensas rupturas no patrimônio material (edificado) e imaterial (relações de pertencimento e identidade).

Um dos grandes desafios observados em relação à preservação do patrimônio moderno na região analisada deve-se ao fato da maior parte de seu patrimônio urbano e arquitetônico encontrar-se na região central, notadamente zona de comércio e serviços. Dessa forma, são inúmeras as intervenções de desqualificação desses bens "frutos do conflito entre preservação e desenvolvimento econômico" ocasionada pela mudança de função da região que ocorreu a partir dos anos 70 e 80 e da instalação da Ponte Juscelino Kubitschek, catalizadora do desenvolvimento de outras áreas urbanas e residenciais na cidade (MACEDO; AFONSO; SILVA; FRANCO, 2014). Essa rápida mudança de usos, onde o residencial passa a dar lugar ao comercial, causa a

desconfiguração original de espaços. Para Tollstadius (2013 p. 39) nessa região “a depredação do patrimônio arquitetônico ocorre principalmente por meio da demolição de edifícios com a finalidade de implantar áreas de estacionamento privado, bem como adaptações realizadas para o uso comercial das edificações.”

Destaca-se, na luta pela preservação da memória urbana, o papel da chamada “alfabetização cultural” que pode ser alcançada através da educação patrimonial. A Educação Patrimonial é um instrumento que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades e à valorização de sua cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p.6).

Conforme Assunção (2013, p.1) por estabelecer uma relação de aproximação do indivíduo com o patrimônio, a Educação Patrimonial contribui para a formação de um cidadão consciente dos seus direitos e deveres, que compreenderá a importância da preservação dos bens culturais para a preservação da memória e da identidade de um povo ou nação e da necessidade da ação de proteger e escolher seus bens patrimoniais.

A pesquisa científica também atua como importante instrumento de difusão de conhecimentos e conseqüentemente, entendimento e documentação, sendo eficaz no registro e preservação daquilo que muitas vezes não existe mais ou não é possível de se preservar. Isso porque muitas vezes o patrimônio encontra-se em mau estado de conservação e, ainda que tombadas pelo Patrimônio Histórico local, devido à falta de recursos, ou interesse, dos proprietários ou à falta de incentivo dos órgãos governamentais. Entende-se que a eficácia das ações patrimoniais está diretamente relacionada com a preservação e salvaguarda da história e identidade de uma região

Procura-se com a consolidação dos projetos de pesquisa aqui apresentados, a criação de um acervo digital que possibilitaria a conservação da memória dessas construções através do acesso a documentos históricos por um número maior de pessoas – curiosos, pesquisadores, professores e alunos, estimulando possibilidades diversas de pesquisas; sendo também um importante meio de organizar e produzir o acesso universal a documentos históricos.

Teixeira (2009 p.24) afirma que deve-se compreender os elementos existente nos ordenamentos urbanos não apenas para considerar a perspectiva histórica mas para reinterpretá-los e tornando-os referência para as intervenções existentes “quer para a construção de novas malhas urbanas, de forma a preservar a cultura e os laços de continuidade com o nosso passado urbano.” Assim, conforme defende Monte-mór (2007 p.1) “a compreensão do processo de produção do espaço urbano no qual virtualmente todos vivemos é um dos primeiros passos mais importantes para a emancipação do homem-cidadão contemporâneo.”

CONCLUSÃO

O patrimônio material e imaterial consolida a identidade de uma sociedade em determinado período cronológico. As mudanças de configuração abrem espaço para novas concepções arquitetônicas que serão apropriadas de maneira diferente, compondo com o passar dos anos outro local de memória, também constituinte da identidade local. Quando não existe um real conhecimento histórico da paisagem urbana, ocorre uma fragmentação do passado local, distanciando sociedade de memória e a cidade deve pertencer aos seus usuários (FURTADO, 2012). Isso não

significa manter as edificações dentro de uma ordem estática, e sim, tornar o local um passado contínuo, lugar onde o pretérito ajuda a definir o presente uma vez que os sítios históricos e suas edificações nos dão um lugar ou uma ancoragem no tempo. (GOLDBERGER, 2011).

Sabe-se que o conhecimento e a preservação da sua história e costumes é fator fundamental para que a cultura de um povo não seja perdida. E para isso a documentação e a discussão destas questões se fazem necessária, pois possibilita que a produção dessa história seja pesquisada, escrita, conservada, comprovada e revisada. Longe de ser simplesmente o reconhecimento de um problema já superado, o estudo da evolução metodológica da historiografia do século XIX é, portanto uma maneira de compreendermos melhor nosso próprio tempo. (PUPPI, 2005).

Longe de encerrar as discussões acerca do objeto de estudo, busca-se com o presente trabalho proporcionar um maior esclarecimento e conscientização sobre a influência que a preservação do patrimônio histórico e cultural teresinense tem sobre a identidade da cidade, assim como as principais ameaças à conservação do patrimônio moderno enfrentadas atualmente diante do crescimento urbano. Procura-se com isso a educação e conscientização do patrimônio edificado contribuem no sentido de provocar e expandir a participação da comunidade na identificação, reconhecimento e preservação de seu patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Paulo de. **O Patrimônio**. Edições Loyola, 2003.

BENEVOLO, Leonardo. **A cidade e o arquiteto**. Editora Perspectiva: São Paulo, 1984, p.27.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio histórico**; tradução de Luciano Vieira. São Paulo: Editora Estação da Liberdade. 2001

CPCP. Ponte Juscelino Kunitschek. **Coordenação de Patrimônio Cultural no Piauí**. Disponível em <<https://crcfundacpiaui.wordpress.com/2015/04/29/ponte-juscelinokubitschek-teresinapi/>> Acesso em 25/05/2016.

DIAS, Cid de Castro. **Piauí: Projetos Estruturantes**. Teresina: Alínea Publicações Editora, 2008.

FRANCO, Pamela; AFONSO, Alcilia. Avenida Frei Serafim: Anotações sobre uma paisagem moderna (1940-1980). In: AFONSO; VERÍSSIMO (Org.) **Práticas projetuais em arquitetura e engenharias: um olhar multidisciplinar**. Teresina: Cidade Verde, 2015.

FURTADO, Luciana Martins. **Porto Submerso: desafios para o patrimônio portuário de Belém-PA no século XXI**. Em História e História, 2012 Disponível em: www.historiaehistoria.com.br Acesso em: 20/03/2012

G1. Justiça veta obras no canteiro central da avenida Frei Serafim. Janeiro de 2016. Disponível em: <<http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2016/01/justica-veta-obras-no-canteiro-central-da-avenida-frei-serafim-em-teresina.html>> Acesso em 20/05/2016

GANDARA, Gercinair. Teresina: a Capital sonhada do Brasil Oitocentista. In **História**: São Paulo v.30, n.1, 2011.

GOLDBERGER, Paul. **A Relevância da Arquitetura**. São Paulo: BEI Comunicações, 2011.

HORTA, Maria de Lourdes Parreira; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. **Guia básico de Educação Patrimonial**. Brasília: Iphan; Museu Imperial, 1999.

[LAMAS, Jose M. Ressano Garcia](#). **Morfologia urbana e desenho da cidade**. 3ed. Porto: Calouste Gulbenkian, 2004

LE GOFF, Jaques. **História e Memória**. São Paulo: Editora da UNICAMP, 1990.

LYNCH, Kevin. **A Boa forma da cidade**. Lisboa: Edições 70, 1999

MACEDO, Livia. FRANCO, Pamela; AFONSO, Alcilia; ARAÚJO, Valério. Requalificação do centro histórico de Teresina: Séc. XXI. In AFONSO; MARQUES (Org.) **Teresina e aquarelas**: EDUFPI, 2014.

MONTE-MÓR, R. L. **Planejamento urbano no Brasil**: emergência e consolidação. Etc...espaço, tempo e crítica, v. 1, n.1. 2007.

NASCIMENTO, F. (2010). As múltiplas portas da cidade no centenário de Teresina. In: NASCIMENTO, F.(Org). **Sentimentos e Ressentimentos em Cidades Brasileiras** (181-208). Teresina: EDUFPI.

NORA, Pierre. Entre história e memória: A problemática dos lugares. In: **Projeto História**. São Paulo, nº 10, p. 7-28, dez. 1993.

NUNES, M. Célis Portella. ABREU, Irlane Gonçalves de. Vilas e cidades do Piauí. In: SANTANA, R. N. (org.) **Piauí, formação, desenvolvimento, perspectivas**. Halley. 1995. p.92-93

PERÍES, Lucas; KESMAN, M. Cecília; OJEDA, Beatriz. Nova ferramenta para a documentação e preservação do patrimônio: catálogo da paisagem urbano. In: **3o.Seminário internacional Arquitetura e Documentação**, Belo Horizonte, 2013.

PESAVENTO, Sandra Jatahi. **O imaginário da cidade**. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1999.

PUPPI, Marcelo. **A nova história do século XIX e a redescoberta da dimensão imaginária da arquitetura**. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.058/486>>. Acesso em: 01/03/2015.

ROSSI, Aldo. **A arquitetura da cidade**. São Paulo: Martins Fontes. 1998, p.198

SEMPPLAN. **Teresina em bairros**. 2015 Disponível em: <<http://semplan.teresina.pi.gov.br/teresina-em-bairros/>> Acesso em 20/05/2016

SERRA, Geraldo. **Pesquisa em arquitetura e urbanismo**. *Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação*. São Paulo: EDUSP. 2006.

SILVA F., Olavo Pereira da. **Carnaúba, pedra e barro na Capitania de São José do Piauí**. BH. Rona. 2007. 3 vol.

TEIXEIRA, Manuel A. C. 2008. **O Patrimônio Urbano e Arquitetônico dos Países de Língua Portuguesa**. Raízes e manifestações de um patrimônio comum. In III Simpósio Luso brasileiro de cartografia histórica. Ouro Preto, 2009.

TERESINA ANTIGA. **Ponte de madeira**. Disponível em:

<<http://teresinaantiga.com/ponte-de-madeira.php>> Acesso em 25/05/2016.

TOLLSTADIUS, Larissa. **Preservação do Centro de Teresina: A construção de um objeto**. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro,